

CZU: 366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19945501>

PROPORȚIONALITATEA MĂSURILOR DE REMEDIERE ȘI LIMITELE DREPTULUI DE OPȚIUNE AL CONSUMATORULUI

Sergiu ZESTREA,

drd., Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM,
șef Direcția supraveghere metrologică,
Inspectoratul de Stat privind Supravegherea Produselor Nealimentare
și Protecția Consumatorilor
ORCID ID: 0000-0002-3854-0008
e-mail: zestreas@gmail.com

REZUMAT. *Articolul examinează conținutul și limitele dreptului de opțiune al consumatorului în materia neconformității produselor și serviciilor, prin prisma principiului proporționalității, în dreptul Republicii Moldova. Problema centrală constă în faptul că Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor recunoaște consumatorului dreptul de a alege, în primul rând, între reparare și înlocuire, însă această alegere nu are caracter absolut, fiind limitată de imposibilitatea și disproporționalitatea măsurii solicitate. Dificultatea reală apare în practică: profesioniștii invocă frecvent disproporționalitatea costurilor pentru a refuza remediul cerut, fără a propune o măsură alternativă efectivă, iar autoritățile nu analizează întotdeauna comparativ remediile disponibile și impactul refuzului asupra consumatorului. Studiul arată că disproporționalitatea nu trebuie înțeleasă ca instrument de blocare a protecției consumatorului, ci ca mecanism de echilibrare între interesul legitim al consumatorului de a obține conformitatea și interesul vânzătorului de a nu suporta costuri nerezonabile. În acest sens, reglementarea moldovenească trebuie interpretată în corelație cu logica Directivei (UE) 2019/771 și cu jurisprudența CJUE privind caracterul gratuit și efectiv al remedierii. Concluzia principală este că disproporționalitatea limitează doar alegerea remediului concret, nu și dreptul consumatorului la remediere ca atare.*

Cuvinte-cheie: *protecția consumatorilor, neconformitate, măsuri de remediere, proporționalitate, drept de opțiune, reducerea prețului, rezoluțiunea contractului.*

SUMMARY. *The article examines the content and limits of the consumer's right of choice in matters concerning the lack of conformity of goods and services, through the lens of the principle of proportionality, in the law of the Republic of Moldova. The central issue lies in the fact that Law No. 105/2003 on consumer protection grants the consumer the right to choose, primarily, between repair and replacement, yet this choice is not absolute, being limited by the impossibility or disproportionality of the remedy requested. The real difficulty arises in practice: professionals frequently invoke the disproportionality of costs in order to refuse the remedy requested, without proposing an effective alternative remedy, while the authorities do not always conduct a comparative*

assessment of the available remedies and of the impact of the refusal on the consumer. The study shows that disproportionality should not be understood as an instrument for blocking consumer protection, but rather as a mechanism for balancing the consumer's legitimate interest in obtaining conformity against the seller's legitimate interest in not bearing unreasonable costs. In this respect, Moldovan regulation must be interpreted in correlation with the logic of Directive (EU) 2019/771 and with the case law of the Court of Justice of the European Union concerning the free-of-charge and effective nature of remedies. The main conclusion is that disproportionality limits only the choice of the specific remedy, not the consumer's right to a remedy as such.

Keywords: consumer protection, lack of conformity, remedies, proportionality, right of choice, price reduction, termination of the contract.

Introducere

Protecția consumatorilor reprezintă unul dintre domeniile în care exigența echilibrului juridic se manifestă cel mai clar. Dreptul nu urmărește doar sancționarea formală a conduitelor neconforme ale profesionistului, ci, în primul rând, restabilirea efectivă a poziției contractuale a consumatorului, astfel încât acesta să nu rămână ținut de un contract a cărui prestație nu corespunde exigențelor legale sau declarate [3]. În dreptul Republicii Moldova, acest obiectiv este realizat prin Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, republicată, care reglementează conformitatea produselor, măsurile corective în caz de neconformitate, termenele de răspundere și procedura reclamațiilor [3]. Legea precizează expres că transpune, între altele, Directiva (UE) 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri [2], [3].

În această materie, consumatorul beneficiază de un drept aparent puternic: el poate solicita, în primul rând, repararea sau înlocuirea produsului, gratuit, la opțiunea sa [3]. Totuși, chiar textul legii arată că acest drept nu este absolut. Articolul 20 din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor condiționează exercitarea sa de posibilitatea și proporționalitatea măsurii cerute, iar dispozițiile referitoare la imposibilitate, disproporționalitate, reducerea prețului și rezoluțiunea contractului dezvoltă criteriile pe baza cărora această limitare trebuie apreciată [3]. În acest punct apare adevărata problemă a studiului: nu dacă dreptul de opțiune există, ci cum se delimitează momentul în care opțiunea consumatorului încetează să mai fie juridic protejată în forma concret solicitată, deoarece remediul ales devine imposibil sau disproporționat [2], [3], [7].

Dificultatea este accentuată de practică. Pe de o parte, profesioniștii invocă adesea disproporționalitatea costurilor pentru a refuza remediul cerut, fără a demonstra comparativ de ce acesta este nerezonabil și fără a oferi

efectiv remediul alternativ [3]. Pe de altă parte, și consumatorii pot insista uneori asupra unui remediu care depășește ceea ce poate fi considerat rezonabil în raport cu valoarea bunului, gravitatea neconformității și eficiența altor măsuri [2], [3]. Prin urmare, problema nu este una unilaterală; ea privește stabilirea corectă a frontierelor dintre protecția efectivă a consumatorului și prevenirea unui exces de remediere. Aceasta este și logica Directivei (UE) 2019/771, care urmărește realizarea unui echilibru între un nivel ridicat de protecție a consumatorului și evitarea costurilor disproporționate pentru vânzător [2], [7].

În doctrina recentă din Republica Moldova, Mihaela Pascal subliniază că protecția consumatorului trebuie analizată în cadrul unui sistem în care profesionistului îi revin obligații sporite, iar drepturile consumatorului trebuie să fie efective, nu pur declarative [4], [5]. În același sens, Mihaela Pascal și Sergiu Zestrea arată, în materia comerțului electronic, că extinderea pieței și diversificarea mijloacelor de comercializare sporesc riscurile pentru consumator și reclamă mecanisme juridice reale de protecție [6]. Aceste observații sunt deosebit de relevante pentru tema de față, deoarece în materia neconformității simpla consacrare legală a dreptului de opțiune nu este suficientă dacă, în practică, exercitarea sa poate fi neutralizată prin invocarea formală a disproporționalității [4], [5], [6].

Pornind de la aceste repere, prezentul studiu își propune să demonstreze că, în dreptul Republicii Moldova, disproporționalitatea nu reprezintă o excepție de exonerare liberă a vânzătorului, ci un criteriu juridic de selecție a remediei adecvat [2], [3]. În consecință, ea nu poate justifica respingerea pur formală a reclamației, ci impune o analiză comparativă a remediilor disponibile și orientarea spre acea măsură care restabilește conformitatea fără costuri nerezonabile și fără inconveniente semnificative pentru consumator [2], [3], [7].

Metode și materiale aplicate

Demersul științific se întemeiază pe utilizarea metodei analizei juridice, metodei sistemice, metodei comparative și a sintezei. Prin metoda analizei juridice au fost examinate dispozițiile Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, în special normele referitoare la măsurile de remediere, termenele de răspundere și procedura reclamațiilor. Metoda sistemică a permis interpretarea corelată a normelor privind repararea, înlocuirea, reducerea prețului și rezoluțiunea contractului, precum și a limitelor rezultate din imposibilitatea și disproporționalitatea remediei. Metoda comparativă a fost utilizată pentru corelarea dreptului moldovenesc cu art. 13 din Directiva (UE) 2019/771 și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a

Uniunii Europene. Prin sinteză au fost formulate concluziile privind funcția reală a proporționalității și limitele dreptului de opțiune al consumatorului.

Discuții și rezultate obținute

Cadrul normativ al măsurilor de remediere în dreptul Republicii Moldova

Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor constituie nucleul regimului juridic al neconformității produsului în dreptul Republicii Moldova. Potrivit acesteia, vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate existentă la momentul livrării produsului, iar consumatorul poate solicita aducerea produsului la conformitate gratuit, prin reparare sau înlocuire, ori poate beneficia de reducerea corespunzătoare a prețului sau de restituirea contravalorii prin rezoluțiunea contractului, în condițiile prevăzute de lege [3]. Legea consacră, așadar, o structură în trepte: mai întâi remedii de aducere la conformitate, apoi, în anumite condiții, remedii de natură reductivă sau rezolutorie [3].

Caracterul efectiv al protecției reiese și din modul în care legea definește gratuitatea. În sfera acesteia sunt incluse toate costurile necesare aducerii produsului la conformitate: costuri poștale, transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale și ambalare. În plus, pentru produsele voluminoase, transportul cade în sarcina vânzătorului, iar dacă acesta nu își execută obligația, consumatorul poate efectua transportul pe contul vânzătorului, cu restituirea cheltuielilor rezonabile [3]. Norma reflectă aceleași idei care se regăsește în dreptul Uniunii Europene: remediul nu trebuie să fie doar recunoscut în abstract, ci pus efectiv la dispoziția consumatorului [1], [2], [7].

Pentru servicii, legea reproduce aceeași logică: remedierea gratuită, înlocuirea gratuită, reducerea corespunzătoare a prețului sau restituirea contravalorii se aplică în termenul de garanție, iar prestatorul suportă toate operațiunile și cheltuielile necesare. Această paralelă confirmă că dreptul moldovenesc tratează remedierea neconformității ca pe un instrument central al protecției intereselor economice ale consumatorului, indiferent dacă raportul privește bunuri sau servicii [3].

În plus, legea fixează cadrul temporal al răspunderii: vânzătorul răspunde, de regulă, pentru neconformitățile constatate în termen de doi ani de la livrare, iar consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre neconformitate într-un anumit termen de la constatarea ei. Orice neconformitate constatată în termenul legal de prezumție este considerată, până la proba contrarie, existentă la momentul livrării. Aceste reguli sunt importante pentru tema proporționalității, fiindcă arată că legiuitorul a urmărit să reducă

dificultatea probatorie a consumatorului și să faciliteze accesul acestuia la remediile legale [3].

Conținutul dreptului de opțiune al consumatorului

Deși legea folosește formula „la opțiunea sa”, dreptul consumatorului nu este unul discreționar nelimitat, el trebuie înțeles ca un drept de preferință inițială, nu ca un drept de impunere absolută a remediuului dorit. Cu alte cuvinte, consumatorul este cel care alege primul între reparare și înlocuire, dar această alegere rămâne protejată doar în măsura în care remediul solicitat este posibil și proporționat [7]. Aici se află chiar esența temei: dreptul de opțiune nu este anulat de lege, însă este modelat de criteriile obiective menite să împiedice atât abuzul vânzătorului, cât și absolutizarea preferinței subiective a consumatorului [2], [3].

Această interpretare este confirmată de Directiva (UE) 2019/771. Directiva stabilește că, în caz de neconformitate, consumatorul poate solicita aducerea bunurilor în conformitate prin reparare sau înlocuire, însă vânzătorul poate refuza dacă remediul ales este imposibil sau ar impune costuri disproporționate în comparație cu celălalt remediu [2], [7]. Remediile primare sunt repararea și înlocuirea, iar reducerea prețului sau încetarea contractului intervin dacă remediile primare nu pot fi acordate în condițiile legii [2], [7].

În doctrina moldovenească recentă, această idee se armonizează cu perspectiva conturată de Mihaela Pascal, potrivit căreia protecția consumatorului trebuie gândită la nivelul efectivității raportului juridic, nu doar al recunoașterii formale a drepturilor. În analiza comparativă privind răspunderea profesioniștilor, autoarea arată că, în Republica Moldova, Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor instituie un regim special de remedii clare, cu termene și obligații explicite, ceea ce presupune interpretarea acestor remedii în sensul realizării lor efective. În acest cadru, dreptul de opțiune nu poate fi înțeles ca o simplă preferință psihologică a consumatorului, ci ca instrument juridic pentru obținerea conformității [4], [5].

Astfel, Pascal și Zestrea, în studiul consacrat drepturilor consumatorilor în cadrul comerțului electronic, pornesc de la ideea că multiplicarea canalelor de comercializare și asimetria informațională sporesc vulnerabilitatea consumatorului și impun mecanisme de protecție apte să producă efecte reale. Chiar dacă studiul lor nu privește exclusiv remediile pentru neconformitate, concluzia sa metodologică este relevantă: drepturile consumatorului trebuie interpretate astfel încât să fie exercitabile efectiv, inclusiv în contexte de piață mai complexe [6].

Proportionalitatea măsurilor de remediere: sens și funcție juridică

Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor definește remediul disproporționat ca fiind acela care impune vânzătorului costuri nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, avându-se în vedere valoarea produsului dacă nu ar fi existat neconformitatea, importanța neconformității, posibilitatea realizării altei măsuri fără inconveniente semnificative pentru consumator și apariția repetată a neconformității după o reparație deja efectuată. Norma este esențială, fiindcă arată că disproporționalitatea nu este o etichetă vagă, ci rezultatul unei analize comparative. Nu orice cost ridicat este disproporționat; el trebuie să fie nerezonabil în raport cu alternativa și evaluat în contextul tuturor circumstanțelor [2], [3], [7].

În acest sens, proportionalitatea îndeplinește o funcție de echilibru. Ea împiedică, pe de o parte, obligarea vânzătorului la suportarea unor costuri excesive atunci când există o soluție alternativă comparabilă sub aspectul protecției consumatorului. Pe de altă parte, ea împiedică și refuzul nejustificat al vânzătorului, deoarece cere examinarea posibilității unui alt remediu fără inconvenient semnificativ pentru consumator [7]. Din această perspectivă, disproporționalitatea nu operează în interesul unilateral al profesionistului, ci în serviciul unei balansări juridice între două interese legitime [2], [3].

Legea completează această logică prin regulile privind imposibilitatea remediului. Remediul este imposibil dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb și tehnologia necesară pentru reparație. De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă produsul în conformitate dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele. Rezultă că imposibilitatea și disproporționalitatea sunt excepții justificate, nu formule automate de refuz [2], [3], [7].

Standardul UE merge în aceeași direcție, Directiva (UE) 2019/771 ce-rând evaluarea disproporționalității prin raportare la valoarea bunului, gravitatea neconformității și posibilitatea unui remediu alternativ fără inconveniente semnificative. *În plus, ea urmărește un echilibru între nivelul ridicat de protecție a consumatorului și competitivitatea întreprinderilor [2]. De aici rezultă că disproporționalitatea nu poate fi folosită ca pretext pentru a lăsa consumatorul fără un remediu efectiv, ci doar pentru a înlocui remediul solicitat cu unul juridic adecvat [2], [7].*

Limitele dreptului de opțiune al consumatorului

Prima limită este chiar imposibilitatea sau disproporționalitatea remediului ales. Consumatorul nu poate insista asupra reparării dacă aceasta este tehnic imposibilă sau implică costuri nerezonabile în raport cu înlocuirea. De

asemenea, nu poate impune înlocuirea dacă bunul nu mai poate fi furnizat în mod identic sau dacă reparația restabilește suficient conformitatea fără inconveniente semnificative. Important este însă că limitarea privește forma concretă a remedului, nu accesul la remediere ca atare [2], [3], [7].

A doua limită apare la nivelul remediilor secundare. Legea permite reducerea prețului sau rezoluțiunea contractului atunci când reparația sau înlocuirea nu au fost finalizate, au fost refuzate justificat, neconformitatea reappare, este suficient de gravă sau reiese clar că vânzătorul nu va asigura conformitatea într-un termen rezonabil și fără inconveniente semnificative pentru consumator. Totodată, reducerea de preț trebuie să fie proporțională cu diminuarea valorii produselor primite, iar rezoluțiunea nu poate fi cerută dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei revenind vânzătorului. Aceste dispoziții arată că și consumatorul este ținut de un criteriu de proporționalitate: nu orice neconformitate justifică cel mai grav remediu [3].

A treia limită decurge din natura produsului. În cazul produselor *second-hand*, consumatorul nu poate solicita înlocuirea, iar pentru acestea legea admite, în anumite limite, perioade de răspundere mai scurte. Aceste dispoziții confirmă că dreptul de opțiune este modelat de realitățile economice și juridice ale tranzacției.

Problema reală în practică: de la limitare legitimă la blocaj formal

Dificultatea majoră nu constă în existența acestor limite, ci în modul defectuos în care ele sunt uneori aplicate. În practică, *disproporționalitatea este invocată adesea ca o simplă formulă de respingere a cererii consumatorului. Profesionalistul afirmă că remediu solicitat este prea costisitor, dar nu demonstrează comparativ costurile, nu explică de ce alternativa este suficientă și nu oferă efectiv acel remediu alternativ [2], [3], [7]. Într-o asemenea situație, disproporționalitatea este deturnată din funcția sa juridică și transformată într-un instrument de tergiversare, or, legea moldovenească nu autorizează un asemenea formalism.*

Această concluzie se desprinde și din normele privind reclamația și expertiza tehnică. Dacă vânzătorul sau prestatorul refuză reclamația pe motiv că neconformitatea este imputabilă consumatorului, iar acesta nu este de acord, profesionistul trebuie să dovedească vina consumatorului prin expertiză tehnică. În termenul legal, consumatorul trebuie notificat în scris despre solicitarea expertizei, iar în caz contrar vânzătorul sau prestatorul este obligat să îndeplinească cerințele prevăzute de lege. Mai mult, refuzul trebuie prezentat în scris, iar în lipsa răspunsului în termen, acesta se consideră refuz tacit. Norma arată limpede că legea nu acceptă respingerea superficială și nedovedită a reclamației.

Prin urmare, atunci când profesionistul apreciază că remediul solicitat este disproporționat, el nu ar trebui să se oprească la respingerea cererii. Analiza juridică trebuie să continue: care este remediul alternativ disponibil, de ce acesta este suficient, cum poate fi executat într-un termen rezonabil și fără inconveniente semnificative pentru consumator. Dacă această a doua etapă lipsește, limitarea dreptului de opțiune se transformă în negarea remediului efectiv. Tocmai aici este miezul critic al subiectului: disproporționalitatea poate limita alegerea, dar nu poate anula protecția.

Corelarea cu jurisprudența și abordarea UE

Jurisprudența CJUE confirmă ideea protecției efective. În cauzele conexe *Gebr. Weber GmbH vs. Jürgen Wittmer* și *Ingrid Putz vs. Medianess Electronics GmbH*, Curtea a interpretat noțiunea de aducere în conformitate „gratuită” din directiva anterioară în sens larg, arătând că ea poate include costurile de înlăturare a bunului neconform și de instalare a bunului de înlocuire. Hotărârea este relevantă și sub regimul actual, deoarece Directiva (UE) 2019/771 păstrează aceeași exigență de gratuitate și de evitare a inconveniențelor semnificative pentru consumator. Prin urmare, protecția consumatorului nu poate fi redusă la simpla recunoaștere abstractă a unui remediu; vânzătorul trebuie să suporte și sarcina practică necesară pentru ca remediul să fie real [1], [2], [7].

Reglementarea moldovenească reflectă această orientare. În cazul *reparației sau înlocuirii, legea include obligația de demontare a bunurilor neconforme și de instalare a produselor reparate sau de înlocuire ori suportarea costurilor aferente*. Totodată, legea cere ca reparația sau înlocuirea să aibă loc într-o perioadă de timp rezonabilă, stabilită de comun acord, fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator. Așadar, atât dreptul UE, cât și dreptul RM tratează remedierea ca pe un proces complet, nu ca pe o formalitate juridică izolată [1], [2], [3], [7].

În plus, evoluțiile recente ale dreptului UE confirmă actualitatea *dezbaterei privind raportul dintre reparație, înlocuire și costuri*. Chiar dacă analiza de față rămâne centrată pe Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și pe transpunerea Directivei (UE) 2019/771, contextul european arată că reparația este încurajată tot mai mult, însă fără a fi absolutizată [2], [7].

Considerații doctrinare și concluzia de interpretare

Doctrina moldovenească recentă oferă un sprijin important pentru o asemenea interpretare. În lucrările sale, Mihaela Pascal insistă asupra faptului că protecția consumatorului trebuie realizată prin corelarea dreptului special cu regulile generale ale răspunderii și executării obligațiilor, iar profesioniștilor le revin obligații sporite tocmai pentru a compensa vulne-

rabilitatea structurală a consumatorului. Această observație susține ideea că, atunci când se discută disproporționalitatea unui remediu, accentul nu trebuie pus exclusiv pe costul suportat de vânzător, ci și pe efectivitatea remedierii pentru consumator [4], [5].

La rândul lor, autorii Pascal și Zestrea arată că protecția consumatorilor, inclusiv în mediul digital, presupune mecanisme juridice capabile să răspundă efectiv noilor riscuri ale pieței [6]. De aici rezultă că un drept de opțiune formulat generos în textul legii, dar golit de conținut prin practici de refuz formal, contravine chiar rațiunii sistemului de protecție a consumatorului [4], [5], [6]. În același sens, subsemnatul evidențiază importanța controlului efectiv al conformității produselor și a supravegherii bunurilor plasate pe piață, ceea ce întărește ideea că remedierea trebuie înțeleasă într-un sens practic și funcțional, nu doar formal [8].

Concluzii

Analiza efectuată demonstrează că, în dreptul Republicii Moldova, dreptul de opțiune al consumatorului între măsurile de remediere este unul prioritar, dar nu absolut. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor permite acestuia să solicite, în primul rând, repararea sau înlocuirea produsului, însă alegerea respectivă este limitată de imposibilitatea și disproporționalitatea remediei solicitate. Totodată, reducerea de preț și rezoluțiunea contractului sunt și ele supuse unor limite, inclusiv regula potrivit căreia neconformitatea minoră nu justifică rezoluțiunea.

Problema juridică esențială nu este, însă, existența acestor limite, ci funcția lor reală. Disproporționalitatea nu trebuie să servească drept pretext pentru blocarea reclamației, ci să constituie un criteriu de selecție a remediei adecvate. Ea limitează alegerea remediei concrete, nu dreptul consumatorului la remediere ca atare. *În consecință, profesionistul care refuză remediu solicitat trebuie să poată justifica imposibilitatea sau disproporționalitatea acestuia și să orienteze executarea spre o măsură alternativă efectivă, într-un termen rezonabil și fără inconveniente semnificative pentru consumator.*

În acest sens, interpretarea corectă a Legii nr. 105/2003 este pe deplin consonantă cu logica Directivei (UE) 2019/771 și cu jurisprudența CJUE privind caracterul gratuit și efectiv al aducerii la conformitate. O practică administrativă și judiciară adecvată ar trebui, prin urmare, să trateze disproporționalitatea ca pe un test comparativ complet, nu ca pe o formulă de respingere sumară. Doar astfel poate fi menținut echilibrul dintre interesul legitim al consumatorului de a obține conformitatea și interesul legitim al vânzătorului de a evita costuri nerezonabile, fără a goli de conținut protecția juridică a consumatorului.

Referințe bibliografice:

1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârea din 16 iunie 2011 în cauzele conexe C-65/09 și C-87/09, *Gebr. Weber GmbH vs. Jürgen Wittmer și Ingrid Putz vs. Medianess Electronics GmbH*.

2. Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 136, 22 mai 2019.

3. Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126–131, art. 507. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 122–124, art. 195.

4. PASCAL, Mihaela. Drepturile și obligațiile consumatorilor în contextul economiei circulare. În: Anale Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Științe Juridice, 2025, nr. S, pp. 13–24. ISSN 1857-0976.

5. PASCAL, Mihaela; CWICINSKAJA, Natalia; WESTFAL, Krzysztof. Protecția consumatorului și răspunderea profesioniștilor în contractele comerciale: analiză comparativă între Republica Moldova și Polonia. În: Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice, Ed. Ediția a V-a, 10 decembrie 2025. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2026, pp. 113–128. ISBN 978-9975-170-35-2.

6. PASCAL, Mihaela; ZESTREA, Sergiu. Drepturile consumatorilor în cadrul comerțului electronic. În: State, security and human rights: in digital era, 8–9 decembrie 2022, Chișinău. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic al Universității de Stat din Moldova, 2023, vol. 2, pp. 277–284. ISBN 978-9975-62-531-9.

7. Rules on contracts for the sale of goods between sellers and consumers. În: EUR-Lex. Summaries of EU legislation.

8. ZESTREA, Sergiu. Protecția consumatorilor prin controlul metrologic legal al preambalatelor. În: Anale Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Științe Juridice, 2025, nr. S, pp. 294–305. ISSN 1857-0976.